

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Рахимов Б.А., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В результате комплексного анализа установлена системная взаимозависимость между характером периоперационного иммунного ответа, видом анестезии и вероятностью формирования иммуносупрессивного состояния. Полученные данные позволяют выстроить обоснованную патогенетическую модель, в которой анестезиологическое воздействие выступает не как нейтральный компонент обезболивания, а как активный модификатор иммунного баланса в условиях онкологического заболевания.*

***Ключевые слова:** онкология, операция, анестезия, иммунитет*

CLINICAL AND PATHOGENETIC RELATIONSHIP OF IMMUNOLOGICAL CHANGES IN THE PERIOPERATIVE PERIOD IN CANCER PATIENTS

Rakhimov B.A., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** As a result of the complex analysis, a systemic interdependence was established between the nature of the perioperative immune response, the type of anesthesia and the probability of the formation of an immunosuppressive state. The data obtained allow us to build a substantiated pathogenetic model in which the anesthetic effect acts not as a neutral component of pain relief, but as an active modifier of the immune balance in the conditions of an oncological disease.*

***Keywords:** oncology, surgery, anesthesia, immunity*

ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРДА ОПЕРАЦИЯДАН ОЛДИНГИ ДАВРДА ИММУНОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ЎЗARO БОҒЛИҚЛИКЛАРИ

Раҳимов Б.А., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Комплекс таҳлил натижасида операциядан олдинги иммун жавобнинг табиати, оғриқсизлантириш тури ва иммуносупрессив ҳолатни шакллантириш эҳтимоли ўртасида тизимли ўзаро боғлиқлик аниқланди. Олинган маълумотлар бизга асосли патогенетик моделни яратишга имкон беради, унда анестетик таъсир оғриқни йўқотишининг нейтрал компоненти сифатида эмас, балки онкологик касаллик шароитида иммунитет мувозанатининг фаол модификатори сифатида намоён бўлади.*

***Калит сўзлар:** онкология, жарроҳлик, анестезия, иммунитет*

e-mail: behzod.raximov@mail.ru, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Проблема периоперационной иммуносупрессии у онкологических больных начала активно обсуждаться в научной литературе с конца XX века, когда стало очевидно, что хирургическое вмешательство, несмотря на радикальность удаления опухоли, нередко сопровождается усилением риска метастазирования. Работы этого периода установили, что сама по себе травма тканей, сопровождающая операцию, вызывает активацию нейроэндокринной оси стресса и последующую системную иммуносупрессию (1,3,5).

Первые наблюдения связи между методами анестезии и изменением иммунного статуса относятся к 1990-2000 гг. Было показано, что использование ингаляционных анестетиков ассоциировано с более выраженным снижением активности натуральных киллеров и повышением уровня провоспалительных цитокинов, чем тотальная внутривенная анестезия. Это положило начало поиску оптимальных анестезиологических подходов для онкологических пациентов (1,2,4,6).

Накопленные к настоящему времени данные позволили выдвинуть гипотезу о необходимости комплексной оценки иммунного статуса пациентов в периоперационном периоде. В исследованиях некоторых авторов были предприняты попытки стратифицировать пациентов по иммунному профи-

лю и подобрать индивидуализированную анестезиологическую тактику для минимизации иммуносупрессии (5,7,8).

Таким образом, степень изученности проблемы свидетельствует о признании высокой значимости периоперационной иммуносупрессии как одного из ключевых факторов неблагоприятного прогноза у онкологических пациентов. Однако остаются нерешенными вопросы индивидуализации анестезиологической тактики, разработки стандартов иммунной коррекции и определения надежных биомаркеров риска рецидива, что определяет необходимость проведения дальнейших целенаправленных исследований.

Цель исследования: выявление клинико-патогенетических связей между зарегистрированными иммунологическими изменениями и развитием неблагоприятных клинических исходов у онкологических пациентов, перенесших оперативное вмешательство в условиях различного анестезиологического обеспечения.

Материал и методы. Анализ проводился на основании наблюдений 60 больных без вмешательства в иммунный статус, и был направлен на определение тех иммунологических параметров, которые ассоциируются с нарушением раннего послеоперационного восстановления, развитием осложнений либо признаков системного воспалительного ответа. Для последующего анализа были определены пороговые значения иммунологических показателей, отражающих выраженность клеточных и гуморальных сдвигов, которые использовались нами для объективной количественной оценки иммуносупрессии в контексте клинических проявлений и выбора анестезиологического подхода.

Гемодинамическая реакция пациента на хирургическое вмешательство как один из наиболее чувствительных и клинически понятных индикаторов физиологического напряжения. В то же время это и мощный провоцирующий фактор для иммунной системы, которая должна не просто реагировать, а адаптироваться, не потеряв своей избирательной активности. Мы предположили, что именно глубина и характер гемодинамических колебаний могут отражаться в иммунологическом профиле, и решили взглянуть на эти состояния не как на шкалу баллов, а как на физиологический сценарий, в котором иммунная система играет роль скрытого главного действующего лица (таблица 1).

У пациентов, перенесших операцию без каких-либо гемодинамических отклонений, иммунная картина оставалась удивительно ровной. Практически во всех подгруппах (будь то общая, регионарная или комбинированная анестезия) уровень CD4⁺ колебался в пределах нормы (от 38 до 39%), NK-клетки удерживались в «рабочем диапазоне» (14-15%), а IL-6 не превышал физиологически допустимого порога. Эти цифры говорят сами за себя: в условиях стабильной гемодинамики и контролируемого хирургического стресса иммунная система не уходит в панику, а напротив - мобилизуется рационально.

Ситуация меняется при появлении транзиторных колебаний давления, не требующих интенсивной поддержки. В этой квазикритической зоне (когда организму вроде бы и не угрожает декомпенсация, но уже включены стресс-оси) появляются первые предсигналы. В подгруппе общей анестезии уровень CD4⁺ снижался до 34,7%, что уже находится на грани функционального порога, IL-6 поднимался выше 40, а NK-клетки оказывались ниже 13%. Эти значения еще нельзя назвать критическими, однако они дают основание предполагать, что в случае усугубления ситуации система может не выдержать.

Таблица 1

Иммунологические характеристики при разных уровнях гемодинамической стабильности

ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Без отклонений, не потребовалась поддержка	CD4 ⁺ =38,1%; NK=14,2%; IL-6=29,7; Treg=5	CD4 ⁺ =39,2%; NK=14,5%; IL-6=28,5; Treg=4,9	CD4 ⁺ =38,9%; NK=14,7%; IL-6=28,1; Treg=5
Незначимые колебания, кратковременная поддержка	CD4 ⁺ =34,7%; NK=12,4%; IL-6=41,5; Treg=5,7	CD4 ⁺ =37,1%; NK=13,3%; IL-6=36,2; Treg=5,2	CD4 ⁺ =36,6%; NK=13,1%; IL-6=35; Treg=5,1
Выраженные колебания, потребность в вазопрессорах или ИВЛ	CD4 ⁺ =29,6%; NK=9,2%; IL-6=53,4; Treg=7,5	CD4 ⁺ =34,8%; NK=11,5%; IL-6=43,1; Treg=5,8	CD4 ⁺ =32,9%; NK=12%; IL-6=40,4; Treg=5,6

И наконец, там, где без вазопрессоров уже не обошлось там и разворачивалась настоящая иммуносупрессия. Особенно ярко это проявлялось у пациентов с общей анестезией: CD4⁺ падал до 29,6%, NK - до 9,2%, IL-6 переваливал за 50, а Treg поднимался до 7,5%, то есть переходил границу регуляторной гиперактивности. В этом сочетании (сниженный противоопухолевый контроль и усиленная тормозная регуляция) уже начинает вырисовываться та самая модель, которую мы в дальнейшем и определим как иммуносупрессивный профиль.

Что примечательно, при регионарной анестезии даже в случае нестабильной гемодинамики показатели оставались в умеренных пределах: CD4⁺ сохранялся на 34-35%, NK - на уровне 11-12%, а Treg не демонстрировал системного роста. Комбинированный подход показывал схожую, возможно даже чуть более сдержанную динамику, что вновь подтверждает его иммунологический потенциал.

Таким образом, можно утверждать: глубина гемодинамической дестабилизации коррелирует с выраженностью иммунных нарушений, причем при общем наркозе эта взаимосвязь усиливается. Иммуносупрессия здесь не только биологический эффект наркоза, но и отражение сложности адаптационных механизмов в условиях общей физиологической нагрузки.

Боль, пожалуй, самый древний и одновременно самый субъективный сигнал организма. То, как пациент переносит болевой синдром после онкологической операции, зависит от множества факторов (от локализации вмешательства до психологического фона). Но за всеми этими внешними обстоятельствами скрывается один непреложный факт: болевой стресс — это триггер иммунной реакции, и ее характер может быть не менее важен, чем интенсивность самого ощущения боли.

В данной части анализа мы сравнивали иммунологический статус пациентов в зависимости от того, насколько интенсивной была потребность в анальгезии в первые сутки после операции. Начнем с благоприятного сценария, когда базовой схемы обезболивания было достаточно. У таких пациентов, вне зависимости от типа анестезии, наблюдалась спокойная иммунная картина. Уровень CD4⁺ сохранялся в пределах 38-39%, NK-клетки оставались выше 14%, IL-6 не превышал 30 пг/мл, а Treg держался на физиологическом уровне около 5%. Такой профиль можно было бы назвать адаптационным: организм встретил боль, но не воспринял ее как угрозу, и остался в состоянии умеренного напряжения, а не паники (таблица 2).

Однако по мере нарастания болевого синдрома, особенно когда требовались дополнительные анальгетики, иммунный ответ начинал сдвигаться. Особенно отчетливо это проявилось у пациентов, получивших общую анестезию. Здесь CD4⁺ снижался до 33,9%, NK-клетки опускались до 11,9%, IL-6 поднимался выше 40, а Treg - до 5,9%. Это еще не критический уровень, но уже зона риска: признаки срыва клеточного звена появляются первыми. У пациентов на регионарной и комбинированной анестезии такие сдвиги также регистрировались, но были менее выражены и не выходили за пределы допустимого колебания.

Таблица 2

Иммунологические характеристики в зависимости от уровня потребности в анальгезии и вида анестезиологического пособия

ПОТРЕБНОСТЬ В АНАЛЬГЕЗИИ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Минимальная, без дополнительных доз, базовая схема	CD4 ⁺ =38,2%; NK=14,1%; IL-6=29,5; Treg=5,1	CD4 ⁺ =39%; NK=14,4%; IL-6=28,8; Treg=4,8	CD4 ⁺ =38,8%; NK=14,6%; IL-6=28,2; Treg=4,9
Требовались дополнительные анальгетики	CD4 ⁺ =33,9%; NK=11,9%; IL-6=42,7; Treg=5,9	CD4 ⁺ =36,5%; NK=12,7%; IL-6=37,0; Treg=5,3	CD4 ⁺ =35,8%; NK=13%; IL-6=35,9; Treg=5,2
Неэффективный контроль боли, выраженная потребность в опиоидах	CD4 ⁺ =29,2%; NK=9%; IL-6=54,1; Treg=7,6	CD4 ⁺ =33,7%; NK=11,3%; IL-6=41,5; Treg=5,7	CD4 ⁺ =32,2%; NK=12,1%; IL-6=39,8; Treg=5,5

Но настоящие различия стали очевидны у пациентов, испытывавших выраженный болевой синдром, требующий интенсивного опиоидного прикрытия. В группе ОА наблюдалась почти зеркальная картина иммуносупрессии: CD4⁺ снижался до 29,2% - ниже физиологического порога, NK - до 9%, IL-6 превышал 54 пг/мл, а Treg поднимался до 7,6%. Это уже не просто «реакция» на боль, это иммунная капитуляция, особенно если учитывать, что у этих же пациентов чаще встречались и гемодинамические нестабильности, и высокая температура, и признаки воспалительного ответа. Опиоиды, как известно, способны не только облегчать страдание, но и вмешиваться в работу иммунной си-

стемы через модуляцию μ -рецепторов, регуляцию Т-клеточной активности и провоспалительных медиаторов. И в этой ситуации, по-видимому, именно сочетание сильной боли и общей анестезии формировало наихудший иммунный сценарий.

На фоне этого контрастные результаты подгрупп РА и ОА+РА выглядят особенно показательными. Даже у пациентов с сильным болевым синдромом, но с регионарным компонентом, иммунная система сохраняла базовую реактивность. $CD4^+$ снижался, но не драматично. NK-клетки удерживались на уровне $\geq 12\%$, а IL-6 поднимался до умеренных значений. Возможно, это связано с тем, что регионарная анестезия блокирует проведение болевых импульсов на уровне периферии и снижает активацию стресс-осей, тем самым «оберегая» иммунную систему от чрезмерного возбуждения.

Таким образом, анализ этой позиции шкалы позволяет сделать важный патогенетический вывод: интенсивность болевого синдрома и способ его купирования непосредственно связаны с выраженностью постоперационной иммуносупрессии, и наибольший ущерб наблюдается при сочетании выраженной боли, опиоидной нагрузки и общей анестезии.

У пациентов, пробуждение которых было быстрым и спокойным, без признаков дезориентации или вегетативной нестабильности, показатели иммунного профиля оставались практически идентичными норме. $CD4^+$ удерживался в диапазоне 38-39%, NK-клетки - около 14,5%, IL-6 не превышал 30 пг/мл, а уровень регуляторных Т-клеток сохранялся в пределах 5%. Независимо от того, какой вид анестезии был применен (общая, регионарная или комбинированная) эта группа демонстрировала физиологически благополучный паттерн, который можно рассматривать как маркер нормального иммунного пробуждения (таблица 3).

Однако ситуация начинала меняться при затяжном, но формально неосложненном пробуждении. Это были те пациенты, которые просыпались медленно, с легкой заторможенностью, не всегда уверенно ориентировались в пространстве, но без выраженных когнитивных расстройств. У них уже фиксировалось умеренное снижение $CD4^+$ - особенно в подгруппе ОА (до 34,2%), рост IL-6 до 39-40 пг/мл, и снижение NK-клеток до 12-13%. Такие данные говорят о том, что даже без видимой клиники, на уровне нейроиммунного взаимодействия организм расценивает ситуацию как потенциально угрожающую.

Таблица 3.

Иммунологические характеристики в зависимости от качества периода пробуждения и вида анестезиологического пособия

ПЕРИОД ПРОБУЖДЕНИЯ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Быстрое и спокойное пробуждение	$CD4^+=38,4\%$; NK=14,5%; IL-6=28,9; Treg=5	$CD4^+=39,1\%$; NK=14,7%; IL-6=27,8; Treg=4,8	$CD4^+=39\%$; NK=14,6%; IL-6=27,9; Treg=5
Умеренно затянутое, без осложнений	$CD4^+=34,2\%$; NK=12,1%; IL-6=39,7; Treg=5,8	$CD4^+=36,9\%$; NK=13,4%; IL-6=34,5; Treg=5,3	$CD4^+=36,5\%$; NK=13,1%; IL-6=33,9; Treg=5,2
Задержка пробуждения, спутанность, возбуждение	$CD4^+=28,7\%$; NK=8,8%; IL-6=52,3; Treg=7,7	$CD4^+=33,9\%$; NK=11,6%; IL-6=41,8; Treg=5,7	$CD4^+=32,7\%$; NK=12,2%; IL-6=39,6; Treg=5,6

Самой важной оказалась группа пациентов с задержкой пробуждения, спутанностью, психомоторным возбуждением, то есть те, кого в клинике описывают как «трудные на выходе». Здесь и проявился разительный контраст. У пациентов с общей анестезией уровень $CD4^+$ снижался до 28,7%, NK-клетки - до 8,8%, IL-6 поднимался выше 50, а Treg превышал 7,7%. То есть на фоне нейровегетативной дестабилизации запускалась еще и массивная иммунная деструкция. Причем эти пациенты нередко нуждались в медикаментозной седации после пробуждения, что в свою очередь дополнительно пролонгировало иммуносупрессивное окно.

Регионарная и комбинированная анестезия в этом контексте проявили более сдержанный профиль. Даже при затрудненном пробуждении показатели снижались, но не так агрессивно. $CD4^+$ оставался около 33-34%, NK не опускался ниже 11%, IL-6 редко превышал 42 пг/мл. Это позволяет предположить, что именно системное фармакологическое угнетение центральной регуляции при ОА может быть одним из звеньев в патогенезе иммуносупрессии через механизм «мозг-воспаление-иммунитет».

Побочные эффекты в послеоперационном периоде — это зона, куда редко заглядывают с иммунологическим фонарем. Врачи склонны относиться к тошноте, ознобу или легкому возбуждению как к чему-то ожидаемому, «естественному». Но если вчитаться внимательнее — это не просто дискомфорт. Это маленькие сигналы, которые организм посылает из глубины своей физиологической архитектуры, показывая, что баланс все-таки нарушен. В нашем анализе оказалось, что пациенты, не столкнувшиеся ни с одной из таких реакций, обладали стабильно благоприятным иммунным профилем. CD4⁺ - 38-39%, NK-клетки - выше 14%, IL-6 не превышал 29 пг/мл, а Treg оставался в рамках нормальных адаптивных колебаний (около 5%). И в этих случаях (вне зависимости от типа анестезии) система выглядела уравновешенной. Возможно, именно так должен выглядеть пациент после операции у онкологических больных, то есть физически уязвленный, но иммунологически собранный (таблица 4).

Таблица 4.

Иммунологические характеристики в зависимости от выраженности побочных эффектов и вида анестезиологического пособия

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Отсутствуют	CD4 ⁺ =38,5%; NK=14,4%; IL-6=28,8; Treg=5	CD4 ⁺ =39,3%; NK=14,6%; IL-6=27,9; Treg=4,8	CD4 ⁺ =39,1%; NK=14,7%; IL-6=28,1; Treg=4,9
Присутствуют, не потребовали лечения	CD4 ⁺ =33,8%; NK=12,2%; IL-6=41,2; Treg=5,8	CD4 ⁺ =36,8%; NK=13,5%; IL-6=35,6; Treg=5,3	CD4 ⁺ =36,3%; NK=13,2%; IL-6=34,4; Treg=5,2
Выраженные (рвота, озноб, возбуждение, требовали коррекции)	CD4 ⁺ =28,5%; NK=8,6%; IL-6=52,9; Treg=7,8	CD4 ⁺ =33,4%; NK=11,4%; IL-6=40,9; Treg=5,7	CD4 ⁺ =32,3%; NK=12%; IL-6=39,5; Treg=5,6

Те же, у кого побочные эффекты были, но не требовали вмешательства, например, однократная рвота, озноб, эпизод легкой спутанности, демонстрировали уже более подвижную иммунную конфигурацию. У пациентов с общей анестезией CD4⁺ снижался до 33%, NK - до 12%, IL-6 превышал 40, а Treg заметно приподнимался. И хотя эти значения оставались в пределах допустимого, сама тенденция вполне определенная: даже на фоне умеренного нейровегетативного раздражения включается иммунная перестройка.

Но по-настоящему разительные изменения начинались, когда побочные эффекты становились выраженными: не просто дискомфорт, а эпизоды, требовавшие медикаментозной коррекции. Повторная рвота, возбуждение на пробуждении, озноб с дрожью и тахикардией. Вот здесь, особенно в группе общей анестезии, разворачивалась иммунологическая картина, которую можно без преувеличения назвать «реакцией на перегрузку»: CD4⁺ опускался ниже 29%, NK - почти до 8%, IL-6 повышался к 53 пг/мл, а Treg - выше 7,7%. Это уже не просто адаптация, это срыв баланса, переход от регуляции к торможению. В некоторых случаях наблюдалась и корреляция с более тяжелым пробуждением, с задержкой ориентации и явлениями дезадаптации.

Регионарная анестезия и комбинированный подход вновь показали большую устойчивость. Даже при выраженных побочных эффектах значения CD4⁺ и NK не опускались критически, IL-6 сохранялся в умеренно повышенных пределах (до 40 пг/мл), а Treg - оставался ниже опасного порога. Возможно, за этим стоит не только фармакология, но и тот факт, что в этих группах чаще использовались регионарные компоненты, блокирующие передачу болевых и стрессовых импульсов снизу вверх, не позволяя им «дойти» до центральной иммунной оси.

Среди пациентов, не нуждавшихся в реанимационном наблюдении или находившихся под кратким контролем (до 6 часов), иммунологическая картина была стабильной. Это те случаи, где анестезиологический подход оказался максимально щадящим, хирургия - прогнозируемой, а пациент - функционально сохранным. Независимо от типа анестезии, уровень CD4⁺ у них оставался на уровне 38–39%, NK-клетки - выше 14%, IL-6 не поднимался выше 30 пг/мл, а Treg сохранялся в физиологической зоне (до 5%). Это и есть, пожалуй, тот иммунный статус, к которому мы хотим возвращаться после любой операции (таблица 5).

Когда же пациент оставался в ОРИТ дольше (до 24 часов, пусть даже без явных осложнений) в иммунном профиле появлялись первые тревожные знаки. Особенно отчетливо это было видно в подгруппе общей анестезии: CD4⁺ снижался до 34%, NK-клетки - до 12%, IL-6 достигал 40 пг/мл, а Treg

начинал подниматься. Эти данные не всегда сопровождалось клиническими жалобами. Но, как это часто бывает, иммунная система «знает раньше». Она реагирует не столько на симптомы, сколько на внутреннее состояние - на то, что организм тратит силы на восстановление, и не всегда с запасом.

Таблица 5.

Иммунологические характеристики в зависимости от интенсивности реанимационного сопровождения и вида анестезиологического пособия

НАГРУЗКА НА ОРИТ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Не потребовалась или ≤6 ч наблюдения	CD4 ⁺ =38,3%; NK=14,3%; IL-6=28,7; Treg=5	CD4 ⁺ =39%; NK=14,5%; IL-6=27,9; Treg=4,8	CD4 ⁺ =38,9%; NK=14,6%; IL-6=28; Treg=5
Потребовалось ≤24 ч без осложнений	CD4 ⁺ =34%; NK=12%; IL-6 = 40,2; Treg=5,8	CD4 ⁺ =36,7%; NK=13,2%; IL-6=34,7; Treg=5,3	CD4 ⁺ =36,1%; NK=13%; IL-6=33,9; Treg=5,2
>24 ч в ОРИТ или осложненное течение	CD4 ⁺ =28,6%; NK=8,9%; IL-6=54,6; Treg=7,9	CD4 ⁺ =33,5%; NK=11,2%; IL-6=41,3; Treg=5,7	CD4 ⁺ =32,6%; NK=12%; IL-6=39,7; Treg=5,6

А вот пациенты, находившиеся в реанимации более суток или потребовавшие коррекцию по гемодинамике, дыханию, уровню сознания у них иммунная система уже не просто адаптировалась, а начинала терять устойчивость. В группе ОА это проявлялось особенно ярко: CD4⁺ снижался ниже 29%, NK - ниже 9%, IL-6 - выше 54 пг/мл, а Treg поднимался до 7,9%. В этих случаях мы фактически видели сочетание всех признаков системной иммуносупрессии: угнетение ключевого координационного звена (CD4⁺), снижение врожденного ответа (NK), гиперпродукция провоспалительного IL-6 и одновременное торможение через Treg. Организм словно бы включал одновременно педали газа и тормоза, и в этом хаосе иммунного управления начинал терять эффективность.

В подгруппах РА и ОА+РА тенденции были схожи, но масштаб изменений оказался значительно более сдержанным. Даже у пациентов, перенесших продолжительное наблюдение в ОРИТ, показатели CD4⁺ не снижались до критических уровней, NK удерживались ≥11%, а IL-6 не выходил за 42 пг/мл. Возможно, регионарные компоненты анестезии здесь действовали как стабилизаторы: снижая нейровегетативную и стресс-индуцированную активацию, они не давали иммунной системе уйти в деструктивный режим.

Пациенты, у которых восстановление начиналось уже в первые сутки, (они вставали, самостоятельно ели, ходили в туалет) в подавляющем большинстве демонстрировали сбалансированный иммунный профиль. Независимо от типа анестезии, уровни CD4⁺ удерживались на 38-39%, NK-клетки - в пределах нормы (14-15%), IL-6 - не выше 30 пг/мл, а Treg - около 5%. Это те пациенты, у которых операционная травма воспринималась организмом не как катастрофа, а как вызов, на который можно ответить без резкого перераспределения ресурсов (таблица 6).

А вот у тех, чье восстановление растягивалось на двое суток и более, даже если формально не было осложнений, начинали проявляться сдвиги. В подгруппе общей анестезии CD4⁺ снижался до 34%, NK - до 12%, IL-6 поднимался выше 40, а Treg стабильно приподнимался. Это уже не физиологическая норма, а иммунологическая усталость. Возможно, здесь играют роль не только параметры анестезии, но и характер боли, микроциркуляторные изменения, общее «перегревание» воспалительной системы. Тем не менее, в подгруппах РА и ОА+РА динамика была сдержаннее, несмотря на ту же степень функциональной задержки.

Наиболее показательной стала группа пациентов, у которых восстановление отставало: вставание происходило позднее 48 часов, пациенты оставались зависимыми от персонала в элементарных бытовых функциях, активность снижалась. У этих людей, особенно при общей анестезии, иммунная система буквально «проваливалась»: CD4⁺ опускался ниже 29%, NK - до 8,7%, IL-6 превышал 53 пг/мл, Treg поднимался почти до 8%. Здесь речь идет уже не о снижении тонуса или простом «восстановлении с опозданием».

Важно, что даже в этой тяжелой клинической подгруппе пациенты, получившие регионарное или комбинированное анестезиологическое пособие, имели более щадящий иммунный профиль: NK-клетки сохранялись на ≥11%, Treg не превышал 5,6, а IL-6 - не поднимался выше 40, что вновь подтверждает патогенетическую гипотезу о том, что анестезиологический выбор как не только средство наркоза, но и инструмент иммунологической защиты пациента.

Иммунологические характеристики в зависимости от темпов восстановления функциональной активности и вида анестезиологического пособия

РАННЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ		
	ОА	РА	ОА+РА
Вставание ≤ 24 ч, самостоятельность в базовых нуждах	CD4 ⁺ =38,6%; NK=14,2%; IL-6=28,9; Treg=5	CD4 ⁺ =39,4%; NK=14,6%; IL-6=28; Treg=4,9	CD4 ⁺ =39,1%; NK=14,7%; IL-6=28,2; Treg=5
≤48 ч, частичная самостоятельность	CD4 ⁺ =34,1%; NK=12%; IL-6=40,1; Treg=5,8	CD4 ⁺ =36,9%; NK=13,4%; IL-6=35,4; Treg=5,3	CD4 ⁺ =36,2%; NK=13,1%; IL-6=34,2; Treg=5,2
> 48 ч, зависимость от персонала, поздняя мобилизация	CD4 ⁺ =28,4%; NK=8,7%; IL-6=53,5; Treg=7,8	CD4 ⁺ =33,5%; NK=11,5%; IL-6=41,6; Treg=5,7	CD4 ⁺ =32,5%; NK=12%; IL-6=39,9; Treg=5,6

Выводы: В результате комплексного анализа клинко-иммунологических взаимосвязей у онкологических пациентов, перенесших хирургическое вмешательство с применением различных видов анестезиологического пособия, была установлена системная взаимосвязь между характером периоперационного иммунного ответа, видом анестезии и вероятностью формирования иммуносупрессивного состояния. Полученные данные позволяют выстроить обоснованную патогенетическую модель, в которой анестезиологическое воздействие выступает не как нейтральный компонент обезболивания, а как активный модификатор иммунного баланса в условиях онкологического заболевания. Тип анестезиологического пособия оказывает системное влияние на иммунный статус онкологических пациентов в периоперационном периоде. Полученные данные не только подтверждают существование иммуносупрессии как клинически значимого феномена, но и позволяют сформировать патогенетическую модель, объясняющую механизмы ее формирования. Установленные иммунологические маркеры (снижение CD4⁺, активности NK-клеток, повышение Treg и IL-6) обладают потенциальной прогностической ценностью.

Список литературы:

1. Беляев А. М. и др. Иммунологические изменения у пациентов со злокачественными новообразованиями после криогенной и ультразвуковой абляции опухоли // Вопросы онкологии. – 2017. – Т. 63, № 1. – С. 14–18.
2. Загидуллина Э. Р. и др. Иммуноопосредованные побочные реакции на фоне терапии ингибиторами иммунных контрольных точек // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2025. – № 2. – С. 53–57.
3. Мозговой В.А., Корсунский Д.А., Беляев А.В. Влияние хирургического стресса на иммунный ответ // Российский медицинский журнал. – 2018. – Т. 26, №2. – С. 17–22.
4. Полякова Е.А. и др. Использование технологий секвенирования следующего поколения в диагностике врожденных ошибок иммунной системы // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 177–184.
5. Фассахов А. Р., Смолин А. В., Конев А. В., и др. Роль иммунотерапии в лечении распространенного мелкоклеточного рака легких // Медицинский вестник ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. – 2021. – № 2(4). – С. 40–45.
6. Aboalsoud et al. The effect of low-dose naltrexone on solid Ehrlich carcinoma in mice: The role of OGF α , BCL2, and immune response // Int Immunopharmacol. - 2020. - Vol. 78. - Article 106068.
7. Al-Mozain N. et al. Patient blood management in adults and children: What have we achieved, and what still needs to be addressed? // Transfus Clin Biol. – 2023. – Vol. 30. – P. 355–359.
8. Bezu L. et al. Onco-anaesthesia: From theory to practice // Anesth Reanim. – 2022. – Vol. 8. – P. 315–330.

Для цитирования: Рахимов Б.А., Хамдамов Б.З. Клинико-патогенетическая взаимосвязь иммунологических изменений в периоперационном периоде у онкологических больных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 649–655. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16834568>